

UZOQ MUDDATDAVOLANISHDAGI O‘QUVCHILARNING IJTIMOY MOSLASHUVIDA “OILA-MAKTAB-SHIFOXONA” UCHBURCHAGI HAMKORLIGINING SAMARADORLIGI

Xoliqulova Dilnoza Sheraliyevna

T. N. Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17592182>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqola uzoq muddat davolanishga muhtoj bo‘lgan, xususan, onkogemotologik kasallikka chalingan bolalar uchun tashkil etilgan hospital ta‘lim tizimining (O‘zbekistondagi “Mehrlı maktab” misolida) pedagogik, tibbiy va psixo-ijtimoiy integratsiyasi masalalarini tahlil qiladi. Maqolada kasallikning bolalar va ularning ota-onalariga ta‘siri (jismoniy cheklovlar, ruhiy bosim, ijtimoiy ajralish) yoritilgan bo‘lib, ushbu omillarning ta‘lim jarayoniga salbiy ta‘siri asoslab berilgan. Shuningdek, hospital ta‘lim ishtirokchilari — bola, ota-ona, pedagogik xodimlar va tibbiyot xodimlari o‘rtasidagi samarali va ishonchli kommunikatsiya strategiyasining zaruriyati ta‘kidlanadi. Tadqiqotda bolaning individual ehtiyojlariga asoslangan moslashtirilgan ta‘lim tushunchasi ilgari surilgan hamda ta‘lim samaradorligini oshirishda zamonaviy texnologiyalar (planshet, raqamli darsliklar) va an‘anaviy metodlarni uyg‘unlashtirish mexanizmlari muhokama qilinadi. Maqola hospital maktab o‘qituvchilari duch keladigan qiyinchiliklarni ko‘rsatib, ta‘lim, tibbiyot va oilaviy qo‘llab-quvvatlashning kompleks yondashuvini yaratish orqali bolalarning hayot sifatini yaxshilash mumkinligini isbotlaydi.

Kalit so‘zlar: Hospital ta‘lim, onkogemotologiya, moslashtirilgan ta‘lim, o‘zaro aloqa strategiyasi, mehrlı maktab, kommunikatsiya, reintegratsiya, ota-onalar hamkorligi, pedagogik texnologiyalar, tibbiy cheklovlar.

Uzoq muddat davolanishga muhtoj bo‘lgan bolalar, ularning ota-onalari va tibbiyot xodimlari o‘rtasidagi kommunikatsiya strategiyasi samarali aloqa jarayonidir.

Ushbu kommunikatsiya strategiyasi shu jarayonda ishtirok etuvchi barcha tomonlar uchun muhim bo‘lib, davolanish jarayonining samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Onkogemotologik kasalliklar bolalar orasida jiddiy sog‘liq muammolaridan biri hisoblanadi. Saraton tashxisi qo‘yilgan bolalar uzoq muddat davolanish jarayonidan o‘tishadi, bu esa ularning jismoniy, psixologik va ijtimoiy hayotiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi[3]. Davolash jarayoni o‘z ichiga jarrohlik, kimyoterapiya, nurterapiya va boshqa usullarni oladi, bu esa uzoq davom etuvchi nojo‘ya ta‘sirlarni keltirib chiqarishi mumkin. Uzoq muddatli davolanish natijasida bolalar turli xil jismoniy o‘zgarishlarni boshdan kechiradi. Ular orasida quyidagilar kuzatilishi mumkin:

- Immun tizimining zaiflashishi, infeksiyalarga moyillik ortishi
- Mushak va suyaklarning zaiflashishi
- Metabolik muammolar
- Ishtaha yo‘qolishi va vazn yo‘qotish
- Soch to‘kilishi va teri o‘zgarishlari

Shu sababli, shifokorlar hamshiralik parvarishi, o‘z vaqtida dori-darmon qabul qilish, maxsus parhez va rehabilitatsiya jarayoniga alohida e‘tibor qaratadilar.

Kasallik tufayli ko‘plab bolalar maktabga muntazam bora olmaydi, bu esa ularning ta‘lim olish jarayoniga ta‘sir qiladi. Uzoq muddat shifoxonada davolanayotgan bolalar uchun maxsus ta‘lim dasturlari va uyda o‘qitish xizmatlari yo‘lga qo‘yilishi muhimdir[5].

Shuningdek, tengdoshlari bilan muloqot qilish imkoniyatini yaratish, ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash muhitini shakllantirish ham ularga katta yordam beradi.

Davolanish jarayoni tugagandan so‘ng, bolalar reabilitatsiya muolajalariga muhtoj bo‘lishadi. Bu reabilitatsiya jismoniy, psixologik va ijtimoiy tiklanishni o‘z ichiga oladi. Sog‘lom turmush tarzini qo‘llab-quvvatlash, parhez, muntazam jismoniy mashqlar va doimiy tibbiy nazorat muhim ahamiyat kasb etadi.

Onkogemotologik kasallik bolalar uchun og‘ir ruhiy bosim keltiradi. Ular tashvish, depressiya, qo‘rquv va stressni boshdan kechirishi mumkin. Kasallikning uzoq davom etishi tufayli ular o‘z tengdoshlaridan ajralib qolishadi va ba‘zan o‘zlarini yolg‘iz his qilishadi. Bu holatda psixologik qo‘llab-quvvatlash va oilaviy mehr-muhabbat juda muhim ahamiyatga ega.

Onkogemotologik kasallik bolalarning hayotiga bevosita ta‘sir ko‘rsatishi bilan birga, ularning ota-onalari uchun ham katta sinov bo‘lib qoladi. Bu jarayonda ota-onalar jismoniy, ruhiy va ijtimoiy jihatdan jiddiy qiyinchiliklarga duch keladilar[3]. Ularning holatini tushunish va ularga kerakli yordamni ko‘rsatish muhim masalalardan biridir.

Bola onkologik kasallikka chalinganida, ota-onalar stress, tashvish va depressiyaga tushishi mumkin. Quyidagi omillar bunday ruhiy bosimni oshiradi:

- Kasallikning og‘irligi va natijasizligi haqidagi qo‘rquv;
- Davolash jarayonining uzoq davom etishi va natijalarga nisbatan noaniqlik;
- Moliyaviy qiyinchiliklar va xarajatlarning ortishi;
- Ish va oilaviy majburiyatlar orasida muvozanatni saqlash qiyinligi. Bu omillar ota-onalarning ruhiy holatiga jiddiy ta‘sir qilib, ularning kundalik hayot sifatini pasaytirishi mumkin.

Onkogemotologik kasalliklarni davolash uzoq muddatli va qimmat jarayondir. Davolash xarajatlari quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- Dori-darmon va muolajalar;
- Kasalxonada yotish va parvarish xizmatlari;
- Suyak iligi transplantatsiyasi kabi murakkab operatsiyalar;
- Qo‘shimcha parhez va reabilitatsiya jarayonlari. Ko‘plab ota-onalar bu xarajatlarni qoplash uchun moddiy yordamga muhtoj bo‘lib, jamiyat va xayriya tashkilotlarining yordami muhim ahamiyat kasb etadi.

Bolasi kasallikka chalingan ota-onalar ko‘pincha jamiyatdan ajralib qolishadi. Ular ko‘p vaqtlarini shifoxonada yoki davolash jarayonida o‘tkazganlari sababli:

- Do‘stlari va qarindoshlari bilan aloqalari susayishi;
- Ish joylarida tushunmovchiliklar va barqarorlikning yo‘qolishi;
- Oila ichidagi munosabatlarning murakkablashishi kuzatilishi mumkin. Shu sababli, ota-onalarning ijtimoiy qo‘llab-quvvatlanishi muhim ahamiyatga ega.

Onkogemotologik kasallik bilan kurashayotgan bolalarning ota-onalari jiddiy jismoniy, ruhiy va iqtisodiy sinovlarga duch keladilar. Ularni tushunish va qo‘llab-quvvatlash kasallik bilan kurashish jarayonining muhim qismi hisoblanadi. Shifokorlar, psixologlar, jamiyat va davlat tashkilotlari hamkorligida ota-onalar uchun psixologik va moddiy yordam ko‘rsatish muhim ahamiyatga ega.

Uzoq muddat onkogemotologik kasallik bilan davolanayotgan bolalarning umumiy holati ko‘plab jihatlariga bog‘liq bo‘lib, ularga kompleks yondashuv talab etiladi. Tibbiy muolajalar bilan bir qatorda, psixologik va ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash ham muhim ahamiyatga ega. Jamiyat, tibbiyot sohasi vakillari va oilalar birgalikda harakat qilgan taqdirda, ushbu bolalar hayot sifatini yaxshilashga erishish mumkin.

Onkogemotologik kasallik bilan kurashayotgan bolalar tibbiyot xodimlarining doimiy e‘tibor va yordamiga muhtoj bo‘ladilar. Shifokorlar, hamshiralar, psixologlar va reabilitatsiya mutaxassislari ularning hayot sifatini yaxshilash, davolash jarayonini yengillashtirish va ruhiy dalda berishda muhim rol o‘ynaydi.

Onkogemotologik kasalliklar - qon va suyak iligi kasalliklari bo‘lib, ular orasida leykemiya, limfoma va boshqa qon kasalliklari mavjud. Bunday kasalliklarga chalingan bolalar maxsus va kompleks yondashuvni talab qiladi. Shifokorlar kasallikni erta tashxis qilish, samarali davolash usullarini qo‘llash va bemorlarning umumiy hayot sifatini yaxshilash uchun doimiy ravishda harakat qiladilar.

Kasallikning uzoq davom etishi bolalarning ruhiy holatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Bunday bolalarning oilalari ham katta stress va bosimni boshdan kechiradilar. Ular doimiy ravishda farzandlarining sog‘lig‘i uchun kurashishi, moddiy va ma‘naviy qo‘llab-quvvatlashni ta‘minlashi kerak bo‘ladi. Shu sababli, ota-onalar va qarindoshlar uchun psixologik yordam va maslahat markazlari tashkil etilishi va ota-onalar uchun maxsus maslahatlar, guruh mashg‘ulotlari va motivatsion tadbirlar tashkil qilinishi lozim.

Onkogemotologik kasalliklarni davolash sohasida zamonaviy texnologiyalar va innovatsiyalar jadal rivojlanmoqda. Yangi genetik terapiyalar, individual yondashuv asosida davolash usullari va yangi dorilar yordamida bolalar uchun yanada samarali davolash imkoniyatlari yaratilmoqda. Onkogemotologik kasallikka chalingan bolalarni tashxis qilish va davolash jarayonida shifokorlarning roli juda muhim. Ularning professional bilim va tajribasi tufayli bolalar samarali davolash olib, kasallikni yengish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Shifokorlar, hamshiralar va boshqa tibbiyot xodimlarining fidokorona mehnati orqali bemor bolalarning hayot sifati yaxshilanib, ularning kelajakka bo‘lgan umidi ortib boradi.

Onkogemotologik kasallik bilan kurashayotgan bolalar uzoq muddatli davolash jarayonidan o‘tadi. Bu jarayonda bolalar, ularning ota-onalari va shifokorlar o‘rtasidagi samarali muloqot muhim ahamiyat kasb etadi. Shifokorlar aniq tashxis qo‘yish va samarali davolashni ta‘minlashi, ota-onalar esa bolalarining ruhiy va jismoniy salomatligini qo‘llab-quvvatlashi lozim. Ularning o‘zaro hamkorligi bemor bolalarning davolanish jarayoniga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Shifokorlar bolalarga faqat davolovchi sifatida emas, balki ularning dardini tushunadigan va qo‘llab-quvvatlaydigan inson sifatida yondashishi muhim. Ya‘ni, bola shifokoriga ishonch bildirishi uchun ochiq va do‘stona muhit yaratilishi, bolalarga tibbiy muolajalar oldidan ular tushunadigan uslubda tushuntirish berishi, bolalarni ruhlantirish va davolash jarayonida faol ishtirok etishga undashi lozim.

Onkogemotologik kasallik bilan kurashayotgan bolalar ota-onalarining e‘tiboriga va mehriga ko‘proq ehtiyoj sezadilar.

Onkogemotologik kasallik bilan kurashayotgan bolalar, ularning ota-onalari va shifokorlar o‘rtasidagi aloqa samarali davolanish jarayonining ajralmas qismidir. O‘zaro tushunish, ishonchli muloqot va ruhiy qo‘llab-quvvatlash orqali bemor bolalarning hayot sifatini yaxshilash va davolash jarayonini samarali olib borish mumkin.

Bugungi kunda O‘zbekistonda Bolalar onkologiyasi, gematologiyasi va immunologiyasi ilmiy-amaliy tibbiyot markazida Makatabgacha va maktab ta’limi vazirligi huzuridagi “Mehrli maktab” davlat ta’lim muassasasi faoliyat yuritib kelmoqda. Ushbu maktab markazda davolanayotgan bolalarga ta’lim va tarbiya xizmatlarini ko‘rsatadi. Maktabda ta’lim muhitini yaratishda ota-onalarning ishtiroki va ular bilan hamkorlik muhim ahamiyatga ega. Chunki, uzoq muddat davolanishda bo‘lgan bolalar doimiy ravishda, asosan, ota-onalari yoki ularning o‘rnini bosuvchi shaxslar hamrohligida bo‘ladi.

Davolanayotganlar tibbiyot muassasalarida bo‘lib turgan vaqtda davolovchi shifokor xulosasiga ko‘ra ota-onalar yoki ularning o‘rnini bosuvchi shaxslar (keyingi o‘rinlarda — ota-onalar) roziligi bilan umumiy o‘rta ta’limga jalb qilinadi[1].

Bunda, o‘quvchilar davolanishga kelgan kundan boshlab uch kun mobaynida davolovchi shifokorning umumiy o‘rta ta’limga jalb etish bo‘yicha xulosasi beriladi.

Davolovchi shifokorning ijobiy xulosasi va ota-onalarning yozma roziligi Mehrli maktabga taqdim etiladi.

Davolanayotganlarni o‘qitish muddati davolovchi shifokorlarning tibbiy ko‘rsatmalariga muvofiq ota-onalar roziligi bilan belgilanadi.

Quyidagi usullar orqali ota-onalar bilan samarali hamkorlikni yo‘lga qo‘yish mumkin:

1. Ota-onalar va pedagog xodim hamkorligi. Markazga davolanishga kelgan bolani Mehrli maktabga jalb qilish uchun ariza va individual ta’lim ehtiyojlari xaritasi to‘ldiriladi. Bunda:

- a) Bolaning ismi, familiyasi, otasining ismi, tug‘ilgan vaqti, yashash manzili;
- b) ta’lim olayotgan maktabi, sinfi, ta’lim tili va sinf rahbari;
- c) davolovchi shifokori va kasallik tashxisi;
- d) qancha vaqt maktab borganligi va ta’lim shakli;
- e) sog‘ligi bo‘yicha qo‘yilgan cheklolar;
- f) qiziqishlari;
- g) psixolog va logoped xizmatiga muhtojligi kabi ma’lumotlari o‘rganiladi.

2. Ota-onalar va psixolog hamkorligi. Ilk marotaba onkologik va gematologik kasllikka chalingan bola va uning ota-onasi ruhiy tushkunlik va qo‘rquv holatiga tushishi tez-tez kuzatiladi. Bunday vaziyatdagi bola va uning ota-onasi ta’lim olishni rad etishadi. Bu holatda psixolog yordami kerak bo‘ladi.

Bolani ta’limga jalb qilishda ota-onaning qo‘llab-quvvatlashi muhim ahamiyatga ega. Uzoq muddat davolanishga muhtoj bo‘lgan bolalar jamiyatning to‘laqonli a‘zosi sifatida ta’lim olish huquqiga ega. Ularning jismoniy va ruhiy holatini inobatga olgan holda ta’lim jarayonini samarali tashkil etish muhim vazifalardan biridir. Bunda pedagog va ota-onalarning o‘zaro hamkorligi asosiy o‘rin tutadi. Ota-ona pedagog xodim va o‘quvchi o‘rtasida ko‘prik vazifasini ham bajaradi. Ma’lumki, odatdagi davlat umumta’lim maktablarida o‘quvchilar maktabga deyarli o‘zlari borishadi, ya’ni doimiy ravishda ota-ona hamrohligida emas. Uzoq muddat davolanishda bo‘lgan bolalar esa, deyarli, doimiy ravishda ota-onalar hamrohligida bo‘ladi. Mehrli maktabga o‘quvchilar aksariyat hollarda otasi yoki onasi bilan birga kelishadi. Hatto, darslarda ham birga ishtirok etishadi. Vazifalar va topshiriqlarni birgalikda bajarishadi. Bola uchun eng yaqin inson bu uning ota-onasidir. Shuning uchun bola ota-onasiga suyanadi, ishonadi va yutuqlarini birinchi navbatda ota-onasi bilan bo‘lishadi. Ota-onaning bolaga bergan motivatsiyasi uning o‘qishga bo‘lgan qiziqishini yanada oshiradi. Maktabda tashkil etiladiga

treninglar, ta’limiy va rivojlantiruvchi o‘yinlarda ham ota-onalar, o‘quvchilar va pedagog xodimlar birgalikda ishtirok etadi. Maktab jamoasi ham ota-onalar bilan doimiy aloqada bo‘ladi.

Uzoq muddat davolanish tufayli odatiy maktab darslarida qatnasha olmaslik muammosi, o‘quv jarayonidan uzilib qolishning bolalar psixologiyasiga va ijtimoiy moslashuviga salbiy ta’siri, inklyuziv ta’lim va individual ta’lim dasturlarini joriy etishning ahamiyati **bunday bolalar uchun ta’limni tashkil etish zaruratini tug‘diradi**. Uzoq muddat davolanishga muhtoj bo‘lgan o‘quvchilar uchun moslashtirilgan o‘quv dasturlarini ishlab chiqish, masofaviy ta’lim va individual darslarni tashkil etish, o‘quvchilarni ruhiy qo‘llab-quvvatlash va motivatsiya berish hamda sog‘liqni saqlash muassasalari bilan hamkorlik qilishda pedagoglar muhim ahamiyat kasb etadi. **Ushbu jarayonda o‘quvchilarning** o‘quv jarayonida faol ishtirok etishini, uy sharoitida ta’lim olish uchun qulay muhit yaratishni, pedagog va psixologlar bilan doimiy aloqada bo‘lishni, o‘quvchining ta’lim jarayonidagi muvaffaqiyatlarini qo‘llab-quvvatlashni **ota-onalardan talab etiladi**.

Pedagog va ota-onalarning samarali hamkorligiga muntazam uchrashuvlar va maslahatlar tashkil etish, bolaning rivojlanish dinamikasini kuzatib borish va kerakli o‘zgarishlarni kiritish, o‘quv materiallarini o‘quvchining salomatligiga moslashtirish hamda motivatsion trening va tadbirlarni tashkil etish kiradi[6].

Uzoq muddat davolanishga muhtoj bo‘lgan bolalar uchun ta’limni samarali tashkil etish pedagog va ota-onalarning uzviy hamkorligi orqali amalga oshiriladi. Bu jarayonda har ikkala tomonning tushunishi, sabr-toqati va izchil ishlashi bolaning jismoniy va aqliy rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Shu sababli, pedagog va ota-onalar o‘rtasida doimiy aloqa va o‘zaro tushunish muhim ahamiyat kasb etadi.

Uzoq muddat davolanishni talab etadigan kasalliklar bolalarga jismoniy, ruhiy va ijtimoiy jihatdan katta ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Ular o‘zlarining sog‘lig‘i bilan kurashish, davolanish rejimiga moslashish, o‘qishga bo‘lgan qiziqishlarini saqlab qolish va ijtimoiy hayotlarini davom ettirishda qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin.

Uzoq muddat davolanishga muhtoj bo‘lgan o‘quvchilarning shaxsiy ehtiyojlari quyidagi jismoniy, ruhiy, ijtimoiy va o‘quv ehtiyojlarini o‘z ichiga oladi:

Jismoniy ehtiyojlari – bolalarga davolanish jarayonida qulaylik yaratish, o‘quv muhitini ularning jismoniy holatiga moslashtirish, zarur bo‘lganda tibbiy yordam ko‘rsatish.

Ruhiy ehtiyojlar – ularni qo‘llab-quvvatlash, tushunish, motivatsiya berish, o‘qishga bo‘lgan qiziqishlarini saqlab qolishga yordam berish.

Ijtimoiy ehtiyojlar – ularga o‘quv guruhiga qo‘shilishga, do‘stlar bilan aloqalarni saqlab qolishga, ijtimoiy hayotda faol bo‘lishga yordam berish.

O‘quv ehtiyojlari – ularga o‘qish jarayonida moslashtirilgan o‘quv rejimi, o‘quv materiallari, o‘qituvchilar tomonidan qo‘llab-quvvatlash va yo‘nalish berish.

Uzoq muddat davolanishga muhtoj bo‘lgan bolalarni ahvolini tushunish, ularni qo‘llab-quvvatlash, ularga o‘quv ehtiyojlariga moslashtirilgan o‘quv rejimi, o‘quv materiallari va baholash usullarini yaratish, o‘zlarining tajribalarini baham ko‘rish va bir-birlariga qo‘llab-quvvatlash uchun imkoniyat yaratish, ehtiyojlari, qiyinchiliklarini tushunish va ularga yordam berish uchun muntazam ravishda muloqot qilish, ularning jismoniy va ruhiy ehtiyojlariga moslashtirilgan o‘quv muhitini yaratish zarur.

Uzoq muddat davolanishga muhtoj o‘quvchilarga qo‘llab-quvvatlash va tushunishni bildirish, ularning o‘qish jarayonini qulaylashtirish va ularning muvaffaqiyatini ta’minlash juda muhimdir. Biz ularning qiyinchiliklarini tushunish va ularga yordam berish uchun qo‘limizdan

kelganini qilishimiz kerak. Ularning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda moslashtirilgan ta'lim texnologiyalarini tashkil etish orqali biz ularning o'zlarining potensialini to'liq ro'yobga chiqarishga yordam beramiz.

Gospital ta'limda ta'lim texnologiyalari o'quvchining individual yondoshuv masalasini oldinga suradi va unga asoslanadi. O'quvchining individualligiga asoslanish bu uning aktivligini oshirish, uning yangi xususiyatlarni, qobiliyatlarni kashf etish va rivojlantirishdir. Gospital ta'limda har bir o'quvchining tanlash imkoniyati va erkin rivojlanish imkonini yaratish mavjud. Ya'ni «Rivojlantiruvchi ta'limni» ishga tushushini ta'minlashdir. O'z davrida «Xotira maktabidan» fikrlash maktabiga o'tish va undan keyin «rivojlanish maktabiga» o'tish maqsad qilib qo'yiladi.

Ma'lumki, bundan bir necha yil oldin yuzaga kelgan pandemiya holati ta'lim tizimi oldiga kutilmagan yangi vazifalarni qo'ydi. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, umumta'lim maktablari o'qituvchilari, davlat telekanallari ishtirokida teledarslar yo'lga qo'yildi. Internet sarhadlarida masofadan o'qishni tashkil etish uchun har xil platformalar va dasturiy ta'minotlar ishga tushirildi. Dasturiy ta'minot ishlab chiqaruvchi tashkilotlar tomonidan masofadan o'qitish kurslari tashkil etildi.

Hayotimiz har jihatdan texnika va texnologiyalar bilan bog'liq: ertalab soat bongidan boshlab to kun rejasini tuzish va o'qish bilan yakunlashgacha. Mehrli maktabda ta'lim sifatini oshirish va rivojlantirish uchun texnologiyalardan dars jarayonlarida manfaatli foydalanish yo'lga qo'yilgan. Bu yerda planshet va interaktiv sinf doskasi ta'lim olishning sosiy elementiga aylangan. Bolalar o'qish jarayoniga katta qiziqish bilan kirishadi. Bu o'yin bilan klassik ta'limni birlashtirishga tengdir. Natijada o'qish jarayonidagi o'zlashtirish va ta'lim darajasi samaradorligi oshadi. Raqamli darsliklar shunday berilganki, birorta mavzuni o'zlashtirmasdan keyingisiga o'tishga imkon berilmaydi. Bu shaffof va to'ppa-to'g'ri nazorat tizimidir.

O'quvchilarning deyarli barchasi shifoxonaga o'quv qurollarisiz keladi. Ana shundav vaziyatda dars mashg'ulotlarini tashkil etishda pedagoglar va o'quvchilar planshetlardan foydalanishni talab etadi. Har bir planshetda 1 – 11-sinflar uchun darsliklar yuklatilgan. Bundan tashqari o'quvchilar planshetdan foydalanish orqali yanada qiziqarli narsalarni yaratish imkonini beradi

Bolaning shaxsiy ehtiyojlarini hisobga olgan holda ta'lim texnologiyalarini tashkil qilish - bu har bir bolaning muvaffaqiyatga erishishiga yordam beradigan muhim omildir.

Tibbiyot muassasalari sharoitida ishlaydigan o'qituvchilar faoliyati ko'p qirrali va murakkab qiyinchiliklarga duch keladi, bu esa ularning kasbiy faoliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ushbu muammolarni hal qilish va pedagoglarga qo'shimcha yordam ko'rsatish gospital ta'lim sifatini oshirish uchun muhimdir.

O'quv jarayoni bilan bog'liq muammolar birinchilardan bo'lib ajralib turadi. Ko'pincha, kasallik tufayli bolalarning motivatsiyasini uyg'otish va ularni faol ishtirok etishga undash qiyin kechadi. O'quvchilarning bilim darajasi, o'rganish uslubi va qiziqishlaridagi xilma-xillik individual yondashuvni talab qiladi, bu esa o'qituvchidan katta kuch sarflashni talab qiladi.

Bundan tashqari, gospital sharoitda vaqt yetishmasligi (qisqa darslar, tibbiy muolajalar bilan bog'liq uzilishlar) va resurslarning cheklanganligi (o'quv materiallari, texnologiyalar) ta'lim jarayonini qiyinlashtiradi. Aksariyat guruhlar yoki sinflar turli yosh va sinflardagi o'quvchilardan iborat bo'lishi, o'qituvchining har bir bolaga alohida e'tibor berishini murakkablashtiradi. Bu holatlar, shuningdek, davolash muhitining o'zi yuqori darajadagi stressli ish muhitini keltirib chiqaradi. Nihoyat, ota-onalar bilan hamkorlik qilish va ularning farzandlari

ta’limida ishtirok etishini ta’minlash ham murakkab masaladir, chunki ota-onalar ham ruhiy bosim ostida bo’lishadi.

Moslashtirilgan ta’lim bu har bir o’quvchining individual ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan yondashuvdir. Bu o’quvchilarning ta’lim olish ehtiyojlarini aniqlash, ularga moslashtirilgan o’quv materiallari va usullarini yaratish va ularning muvaffaqiyatini kuzatishni o’z ichiga oladi[4].

Moslashtirilgan ta’lim (individual yondashuv) — bu har bir o’quvchining shaxsiy ehtiyojlari, qiziqishlari, kuchli va zaif tomonlarini inobatga olgan holda ta’lim jarayonini tashkil etishga qaratilgan muhim yondashuvdir. Gospital ta’lim sharoitida bu yondashuvning afzalliklari beqiyosdir.

Moslashtirilgan ta’lim eng avvalo, o’quvchilarning ta’lim olish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. O’quvchilar o’zlariga moslashtirilgan materiallar bilan ishlashganda, ular o’rganish jarayonida yuqori darajada qiziqish va motivatsiya his qilishadi, bu esa bilimni chuqur o’zlashtirishga yordam beradi.

Ikkinchidan, bu yondashuv o’quvchilarni o’zlarining kuchli tomonlari va qiyinchiliklari haqida xabardor qilgan holda, ularning o’z-o’ziga ishonchini oshirishga xizmat qiladi. Natijada ular o’z qobiliyatlariga ishonch hosil qilishadi.

Uchinchidan, moslashtirilgan ta’lim o’quvchilarning ta’lim olish usullarini rivojlantiradi. Ular o’zlariga eng mos keladigan o’rganish uslublarini topishga va undan samarali foydalanishga o’rganadilar.

Va nihoyat, o’quvchilar o’z ehtiyojlariga moslashgan ta’lim olishganda, ular o’zlarini muvaffaqiyatli deb his qilishadi va o’zlarining potensialini to’liq ro’yobga chiqarishga erishadilar, bu ularning umumiy muvaffaqiyatini oshiradi.

Moslashtirilgan ta’limni tizimli amalga oshirish quyidagi to’rt asosiy qadamni talab qiladi:

Birinchi bosqichda o’quvchilarning o’rganish uslublari, qiziqishlari, mavjud bilim darajasi, kuchli tomonlari va o’ziga xos qiyinchiliklari chuqur o’rganiladi va aniqlanadi.

Aniqlangan ehtiyojlarga asoslanib, o’quvchilarga moslashtirilgan o’quv materiallari, vazifalar, topshiriqlar va baholash usullari (masalan, tibbiy cheklovlarni hisobga olgan holda kamroq yozma ishlar yoki amaliy mashg’ulotlar) yaratiladi.

Ta’lim jarayoni davomida o’quvchilarning o’zlashtirish dinamikasi va rivojlanishi muntazam kuzatib boriladi. Zarurat tug’ilganda dasturga va o’qitish uslubiga tezkorlik bilan o’zgartirishlar kiritiladi.

Pedagoglar o’quvchilarga o’rganish jarayonida doimiy ravishda yordam berishlari, dalda va motivatsiya berishlari, shuningdek, ularni to’g’ri yo’naltirishlari lozim.

Xulosa shundan iboratki, gospital ta’limning samaradorligi faqatgina yangi texnologiyalarni joriy etish bilan emas, balki tibbiy xodim, pedagog va ota-onaning fidokorona, psixologik jihatdan malakali va o’zaro kelishilgan holda harakat qilishlari orqali ta’minlanadi. Bu holatda ta’lim faqat bilim berish emas, balki bolaning hayot sifatini yaxshilash, uning kelajakka bo’lgan umidini mustahkamlash va ijtimoiy tiklanishini qo’llab-quvvatlash vositasidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 5-maydagi “Gematologiya, onkologiya, klinik immunologiya, boshqa statsionar va uzoq muddatli ambulator

- davolanishda bo‘lgan bolalar uchun maktabgacha ta’lim va tarbiya hamda umumiy o‘rta ta’lim berish tizimini joriy qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 234-sonli qarori
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 29-martdagi “Gematologiya, onkologiya, klinik immunologiya, boshqa statsionar va uzoq muddatli ambulator davolanishda bo‘lgan bolalarga ta’lim va tarbiya berish tizimini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 134-sonli qarori
 3. Abdullayev, S. M. (2022). Onkologik kasalliklar bilan kurashayotgan bolalar psixologiyasi: ota-onalar va pedagoglar uchun qo‘llanma. Samarqand: Fan va ta’lim nashriyoti.
 4. Ermatov, G. I., & G‘aniyeva, N. K. (2024). Gospital ta’limda raqamli resurslardan foydalanishning pedagogik-gigiyenik tamoyillari. O‘zbekiston ta’lim tizimi jurnali, 45-52.
 5. Karimova, Z. A. (2023). Gospital pedagogikasi: nazariya va amaliyotning dolzarb masalalari. Toshkent: Yangi Asr Avlodi.
 6. Nazarova, L. B. (2023). Ota-onalar – pedagog – shifokor: uzoq muddat davolanayotgan bolalar ta’limidagi o‘zaro hamkorlik modeli. Pedagogik mahorat ilmiy-metodik jurnali, 112-119.